

MENGEMBANGKAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK MELALUI METODE BERCERITA PADA KELOMPOK B DI TK SHOBARUL IMAN KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA

Yulyanti, S.Pd.

TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka

Abstrak : Kemampuan sosial emosional anak di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka masih tergolong rendah, ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peserta didik yang kurang aktif dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pengembangan terutama dalam perkembangan sosial emosional. Maka mendorong pendidik untuk mengembangkannya melalui Metode Bercerita. Metode bercerita adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengembangkan sosial emosional anak. Karena dengan memilih metode yang tepat maka dapat menjadi penunjang keberhasilan pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk Mengembangkan Sosial Emosional Anak melalui Metode Bercerita di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang difokuskan pada situasi kelas atau lazim disebut *Classroom Action Research*. Alat pengumpul data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus, dimana dalam satu siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada siklus I dan siklus II maka dapat penulis simpulkan bahwa metode bercerita dapat mengembangkan sosial emosional anak pada kelompok B di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kemampuan sosial emosional anak, anak didik yang berkembang sangat baik/BSB pada siklus

I pertemuan ke-1 mencapai 0%, pada pertemuan ke-2 mencapai 5 %, pertemuan ke-3 mencapai 5 %, sedangkan pada pertemuan ke-4 mencapai 5%. Kemudian pada siklus II pertemuan ke-5 mencapai 19 %, pada pertemuan ke-6 mencapai 23%, pertemuan ke-7 48%, dan pada pertemuan ke-8 mencapai 86%.

Kata kunci : Anak Usia Dini, Sosial Emosional, dan Metode Bercerita

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB 1 ayat 14 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut .Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), intelegensi (daya fikir, daya cipta, kecerdasan spiritual), sosial emosional, (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada pasal 28 ayat 3 Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.

Seperti halnya anak usia dini, Hurlock menegaskan bahwa 5 tahun pertama kehidupan anak merupakan peletakan dasar bagi perkembangan selanjutnya. Anak yang terpenuhi segala kebutuhan fisik maupun psikis diawali perkembangan diperkirakan dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada tahap selanjutnya. Tidak hanya kemajuan dalam aspek bahasa, fisik, kognitif, nilai agama dan moral, namun juga aspek emosi dan sosial. Salah satu aspek perkembangan yang akan penulis teliti adalah aspek perkembangan sosial emosional anak.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pada intinya anak usia dini merupakan masa yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Artinya usia itu, sebagai usia pengemban potensi intelegensi permanen dalam dirinya. Pengembangan potensi yang dimiliki anak, yang dianggap sangat penting dalam membantu meletakkan dasar kemampuan dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain hingga masyarakat luas. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial, begitu pula sebaliknya membahas perkembangan sosial harus melibatkan emosional, sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh.

Perkembangan sosial adalah suatu proses kemampuan belajar dari tingkah laku yang ditiru dari dalam keluarganya serta mengikuti. Adapun menurut Hurlock bahwa, Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, yaitu menjadi orang yang mampu bermasyarakat. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dalam aturan-aturan masyarakat dimana anak itu berada. Sosialisasi merupakan suatu proses dimana individu terutama anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial terutama tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan kehidupan serta belajar bergaul dengan bertingkah laku, seperti orang lain di dalam lingkungan sosialnya. Saat anak dilahirkan ke dunia mereka belum memiliki sifat sosial atau memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain.

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan dan bimbingan orang tua terhadap anaknya dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-norma tersebut dalam

kehidupan sehari-hari. Jadi, perkembangan sosial anak adalah kemampuan anak dalam merespon tingkah laku seseorang yang sesuai dengan norma-norma dan harapan sosial. Perkembangan sosial dinyatakan tidak oleh seorang saja, tetapi diperhatikan oleh orang-orang di kelompoknya. Objeknya adalah objek sosial (orang banyak) dan dinyatakan berulang-ulang.

Perkembangan Emosional Anak Kecerdasan emosional yaitu kemampuan untuk mengendalikan, mengolah, dan mengontrol emosi agar mampu merespon secara positif setiap kondisi yang merangsang munculnya emosi-emosi ini. Dengan mengajari anak-anak keterampilan emosi dan sosial, mereka akan lebih mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul selama proses perkembangannya menuju manusia dewasa. Tidak hanya itu, dengan keterampilan emosi dan sosialnya, anakpun akan lebih mampu mengatasi tantangan-tantangan emosional dalam kehidupan modern. Emosi merupakan suatu keadaan pada diri organisme ataupun individu pada suatu waktu tertentu yang diwarnai dengan adanya gradasi efektif mulai dari tingkatan yang lemah sampai pada tingkatan yang kuat (mendalam), seperti tidak teralu kecewa dan sangat kecewa.

Berbagai emosi dapat muncul dalam diri seperti sedih, gembira, kecewa, benci, cinta, marah. Sebutan yang diberikan pada emosi tersebut akan mempengaruhi bagaimana anak berfikir dan bertindak mengenai perasaan tersebut. Perkembangan emosional mencakup pengendalian diri, ketentuan, dan satu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Sebagai pakar menyatakan bahwa EQ disebut juga sebagai kecerdasan bersikap. Emosi adalah pengalaman yang efektif yang disertai oleh penyesuaian batin secara menyeluruh, di mana keadaan mental dan fisiologi sedang dalam kondisi yang meluap-luap juga dapat diperhatikan dengan tingkah laku yang jelas dan nyata. Menurut Goleman sebagai mana dikutip dari Suyadi mendefinisikan bahwa kecedasan emosional yaitu sebagai kemampuan untuk memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustrasi,

mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana dan menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan berdoa.

Menurut Hurlock, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, dimana perkembangan emosional adalah suatu proses dimana anak melatih rangsangan-rangsangan sosial terutama yang didapat dari tuntutan kelompok serta belajar bergaul dan bertingkah laku.

Sedangkan menurut Salovey dan John Mayer yang dikutip dalam buku Ali Nugraha pengembangan sosial emosional meliputi: empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengalokasi rasa marah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai kemampuan menyelesaikan masalah antara pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, kesopanan dan sikap hormat.

Perkembangan sosial emosional Kenny Dewi Juwita sebagaimana dikutip oleh Ali Nugraha mengatakan sebagai berikut:

1. Pengenalan diri dan harga diri yaitu mendeskripsikan diri, keluarga dan kelompok budaya menunjukkan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, menunjukkan rasa percaya diri, menunjukkan kemandirian, menghormati hak-hak diri sendiri dan orang lain.
2. Pengendalian diri dan interaksi yaitu mengikuti hampir semua aturan dan kegiatan rutin mengeskpresikan emosi dengan cara sesuai, bermain sesuai umur, bekerjasama dalam permainan dan interaksi dengan teman.
3. Perilaku sosial yaitu menunjukkan empati, memahami dan menghargai perbedaan, berbagi, menerima tanggung jawab, kompromi, dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah.

Adapun perkembangan Sosial Emosional anak usia 5-6 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebagai berikut :

Ada banyak pihak yang dapat membantu perkembangan sosial emosional anak selain orang tua di rumah yaitu seorang guru di sekolah. Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan perkembangan sosial emosional anak

diperlukan suatu upaya yang dilakukan oleh guru agar perkembangan sosial emosional anak dapat berkembang secara optimal, upaya tersebut dapat dimulai dengan pemahaman guru melalui penerapan metode dalam proses pengembangan sosial emosional anak.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh orang tua atau guru dalam mengembangkan atau memfasilitasi perkembangan potensi anak secara optimal, khususnya dalam mengembangkan sosial emosional anak diberikan sejumlah pedoman yang selayaknya diperhatikan, yakni:

1. Kegiatan diorganisasikan berdasarkan kebutuhan, minat, dan karakteristik.
2. Kegiatan diorganisasikan bersifat holistic (menyeluruh).
3. Kegiatan diorganisasikan sesuai dengan pengembangan kecerdasan emosi.
4. Kegiatan diorganisasikan pada suasana.
5. Tugas guru diarahkan untuk membimbing dan memfasilitasi.
6. Peraturan kelas diorganisasikan secara jelas.
7. Pembimbingan dan kegiatan memfasilitasi dilakukan dengan penuh kasih sayang.
8. Organisasi kegiatan juga memberikesempatan dan menganjurkan agar orang tua dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.
9. Komunikasi dan hubungan harus diciptakan.

Berdasarkan proses pengembangan sosial emosional anak di beberapa Taman Kanak-kanak/RA masih menekankan pengembangan yang berpusat pada guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peran guru terlalu menguasai kelas. Guru dengan spontan memberikan tugas pada anak didik tanpa memberikan pilihan kegiatan pada anak.

Selain itu, kurangnya media dan sumber menjadi salah satu penyebab pelaksanaan pengembangan yang terfokus pada guru. Anak usia dini harus dilatihkan untuk berani mengungkapkan yang di rasakan dan di pikirkan, sehingga pada nantinya anak dapat bekerjasama, dengan teman, mudah mengungkapkan pendapat di depan banyak orang dan mudah berinteraksi. Selain itu pentingnya sosial emosional anak yang baik, akan memperoleh keuntungan sosial pada berikutnya.

Oleh karena itu pengembangan sosial emosional anak berdasarkan

hasil wawancara oleh guru kelas yang telah dilakukan di kelompok B di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, sosial emosional anak yaitu kemampuan berinteraksi sosial kepada teman di kelompok B di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka belum optimal dan masih perlu peningkatan.

Beberapa anak belum mampu berinteraksi yang terjadi pada diri sendiri dan lingkungan, dapat bekerja sama, mengendalikan emosi, membantu sesama teman. Terbukti dalam proses kegiatan ketika anak menceritakan yang dibuat sendiri, ada anak yang masih kurang dapat bekerjasama, mengendalikan emosi, membantu sesama teman, namun hal itu hanya dilakukan dengan sesama teman yang akrab dan anak yang sedikit pemalu terkadang dapat mengkomunikasikan sesuatu dan berani berinteraksi namun jarang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara langsung Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui Metode Bercerita di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

Metode bercerita merupakan proses kreatif anak-anak. Dalam proses perkembangannya, cerita tidak hanya mengaktifkan aspek-aspek intelektual tetapi juga aspek kepekaan, kehalusan budi emosi, seni, fantasi, dan imajinasi, yang tidak hanya mengutamakan otak kiri saja. Cerita menawarkan kesempatan kepada anak untuk menginterpretasikan pengalaman langsung yang dialami anak. Metode bercerita adalah cara yang digunakan guru dalam melaksanakan belajar mengajar di kelas sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pengetahuan tentang metode-metode mengajar sangat di perlukan oleh pendidik, sebab berhasil atau tidaknya siswa belajar sangat bergantung pada tepat atau tidaknya metode mengajar yang digunakan oleh guru. Dengan metode bercerita diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional anak. Pendidikan di taman kanak-kanak perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di segala bidang, baik dari segi sarana dan

prasaranan pendidikan maupun kemampuan professional guna melaksanakan tugas mendidik dan mengajar. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik, dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak TK.

Adapun beberapa penyebab rendahnya dari perkembangan kemampuan sosial emosional anak adalah sebagai berikut :

1. Metode pengembangan yang kurang tepat dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat anak. Contohnya dalam mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada (senang-sedih-antusias dsb).
2. Dalam proses pengembangan lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga anak belum terlibat langsung dalam proses pengembangan.
3. Proses pengembangan masih banyak menggunakan lembar kerja anak sehingga anak menjadi kurang antusias dalam mengikuti proses pengembangan di Raudhatul Athfal (RA).

Beberapa manfaat metode bercerita bagi anak TK di antaranya adalah :

1. Melatih daya serap atau daya tangkap anak TK, artinya anak usia TK dapat dirangsang, untuk mampu memahami isi atau ide-ide pokok dalam cerita secara keseluruhan.
2. Melatih daya pikir anak TK, untuk terlatih memahami proses cerita, mempelajari hubungan bagian-bagian dalam cerita termasuk hubungan-hubungan sebaik-baiknya.
3. Melatih daya konsentrasi anak TK, untuk memusatkan perhatian kepada keseluruhan cerita, karena dengan pemusatan perhatian tersebut anak dapat melihat hubungan bagian-bagian cerita sekaligus menangkap ide pokok dalam cerita.

4. Mengembangkan daya imajinasi anak. Artinya dengan bercerita anak dengan daya fantasinya dapat membayangkan atau menggambarkan suatu situasi yang berada diluar jangkauan inderanya bahkan yang mungkin jauh dari lingkungan sekitarnya ini berarti membantu mengembangkan wawasan anak.
5. Menciptakan situasi yang menggembirakan serta mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan tahap perkembangannya, anak usia TK senang mendengarkan cerita terutama apabila gurunya dapat menyampaikan dengan menarik.
6. Membantu perkembangan bahasa anak dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien sehingga proses percakapan menjadi komunikatif.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Karena fokus penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sosial emosional anak melalui metode bercerita, maka penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) dimana peneliti mencermati kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Menurut Rochiati Wiraatmadja, Penelitian Tindakan Kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu.

Adapun kriteria keberhasilan penelitian tindakan kelas adalah untuk:

1. Apabila indikator keberhasilan mencapai 80%, maka penelitian tersebut dikatakan telah berhasil.

2. Memberi makna terhadap proses kegiatan pengembangan sosial emosional pada anak di kelompok B TK Shobarul Iman setelah pelaksanaan tindakan digunakan kriteria, yaitu membandingkan perkembangan peserta didik pada tindakan/siklus pertama dengan tindakan berikutnya. Apabila keadaan setelah tindakan menunjukkan aktifitas peserta didik lebih baik dalam mengikuti kegiatan pengembangan dari pada sebelum tindakan, dapat dikatakan bahwa tindakan telah berhasil.
3. Memberikan makna terhadap keberhasilan tindakan didasarkan pada kemampuan peserta didik, yang dapat dilihat dari tingkat capaian perkembangan sesuai dengan indikator kegiatan yang telah diberikan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas maka menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Istilah observasi mengacu pada prosedur objektif yang digunakan untuk mencatat subjek yang sedang diteliti. Metode observasi digunakan untuk menjaring informasi mengenai bagaimana siswa bersikap dan berinteraksi satu sama lain di sekolah. Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran. Menurut Suharsimi Arikunto, observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengamat ketika kegiatan sedang dilakukan. Dengan demikian observasi merupakan cara pengumpulan data mengamati secara langsung objek yang di teliti. Ada beberapa macam observasi dalam penelitian yaitu observasi partisipan, observasi nonpartisipan. Observasi partisipan merupakan pengamatan langsung oleh peneliti. Sedangkan observasi nonpartisipan merupakan pengamatan yang dilakukan tidak langsung. Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dalam hal ini peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi (disebut

observe). Adapun hal-hal yang diobservasi dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional melalui metode bercerita di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka adalah mengenai keadaan sekolah seperti sarana dan prasarana (media), melihat keadaan langsung proses pengembangan dan aktivitas peserta didik yang dilakukan di lingkungan sekolah, melihat aktifitas guru dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional anak sesuai indikator perkembangan, dan mengembangkkn kemampuan sosial emosional anak melalui metode bercerita di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Pada saat observasi, peneliti sudah melakukan analisis lembar observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai perkembangan sosial emosional anak yang sesuai dengan indikator yang akan dicapai.

Prosedur penyusunan dan pengisian lembar observasi ini antara lain:

- a. Menjabarkan indikator kedalam butir-butir amatan yang menunjukkan pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika melaksanakan kegiatan,
- b. Menjabarkan secara deskripsi (catatan anekdot) hasil observasi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional anak melalui metode bercerita

2. *Interview*/Wawancara

Wawancara atau *interview* dapat diartikan dapat sebagai teknik mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui saluran media tertentu. Jadi *interview* adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan dialog atau tanya jawab dengan orang yang menjadi nara sumber informasi atau keterangan secara lisan dan saling berhadapan dengan orang yang diminta keterangan.

Teknik *interview* yang dipakai dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu proses pengajuan pertanyaan yang dilakukan secara bebas tetapi isi pertanyaannya berpedoman kepada pokok-pokok yang

ditetapkan terlebih dahulu. Wawancara ini ditunjukkan kepada guru kelompok B yang dapat memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mengembangkan sosial emosional di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang di gunakan untuk mencari, mengenal hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau arsip yang berhubungan dengan yang diteliti dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini sebagai alat untuk memperoleh data tentang perkembangan sosial emosional anak, memperoleh data tentang hasil unjuk kerja anak dalam proses perkembangan, kegiatan anak yang berkaitan dengan kemampuan motorik kasarnya. Dokumentasi dapat berupa gambar/foto yang digunakan untuk menggambarkan secara visual proses pengembanganyang sedang berlangsung.

Analisi Data

Model analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah model interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi]]. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus di dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.

Berikut uraian tentang alur analisis data yang didapat melalui berbagai pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok (menyajikan data inti/pokok), memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu mencakup proses pemilihan, pemuatan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Data yang terkumpul demikian banyak dan kompleks, serta masih tercampur aduk, kemudian direduksi. Reduksi data merupakan aktivitas memilih data. Data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan perkembangan kemampuan sosial emosional anak dalam proses perkembangan. Data yang tidak terkait dengan permasalahan tidak disajikan dalam bentuk laporan.

2. Display Data

Supaya data yang banyak dan telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga dengan demikian, memudahkan untuk mengambil suatu kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis berdasarkan data observasi lapangan dan pandangan secara teoritis untuk mendeskripsikan secara jelas tentang perkembangan sosial emosional anak melalui metode bercerita di TK Shobarul Iman.

3. Menarik Kesimpulan

Verifikasi Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif. Kemudian melalui induksi, data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang diambil sekiranya masih terdapat kekurangan, maka akan ditambahkan.

Menurut Dirjen Mandas DIKNAS 2010 dikutip dari Dimiyanti, berpendapat bahwa pengukuran pengamatan terhadap anak pada lembar

observasi dibagi menjadi empat kriteria penilaian yaitu :

1. BB (Belum Berkembang)
2. MB (Mulai Berkembang)
3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan)
4. BSB (Berkembang Sangat Baik)

Data yang diperoleh selama proses pembelajaran akan dianalisis dalam persentase dengan menggunakan rumus yang dikemukakan sebagai berikut:

$$X\% = n \times 100\% / N$$

Keterangan :

X% = Persentase yang dicarinya = Jumlah kemampuan yang diperoleh

N = Skor maksimal Persentase Kategori Penilaian

Jenis Penilaian Nilai Persentase

1. BB (Belum Berkembang) 0% -25%
2. MB (Mulai Berkembang) 26% -50%
3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan) 51% -75%
4. BSB (Berkembang Sangat Baik) 76% -100%

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah apabila terjadi peningkatan persentase sosial emosional anak melalui metode bercerita di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, yang mana peserta didik minimal sebanyak 80 % berhasil mencapai kategori memiliki kemampuan sosial emosional yang baik (BSB/Berkembang Sangat Baik). Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa melalui metode bercerita dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional anak di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

Berkurangnya persentase anak didik yang belum berkembang (BB) dari 86% berkurang menjadi 80%, beberapa anak didik dalam kategori BB ini masih memerlukan bimbingan dari guru. Persentase untuk anak didik yang mulai berkembang (MB) yaitu sebanyak 10%. Sedangkan persentase anak didik yang berkembang sesuai harapan (BSH) yaitu 1% dan

persentase anak didik Berkembang Sangat Baik (BSB) 1%. Jumlah ini sedikit lebih bertambah dibanding dengan jumlah sebelumnya. Akan tetapi belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 80%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Metode Bercerita dalam Mengembangkan Sosial Emosional Anak Kelompok B di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong kabupaten Majalengka, berdasarkan hasil observasi di Kelompok B RA di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong kabupaten Majalengka, pengembangan dengan sistem klasikal banyak dijumpai dengan beberapa hambatan dan kelemahan. Kelemahan dan hambatan yang sering dijumpai adalah kurang fokusnya peserta didik ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, keefektifan waktu yang kurang optimal, sehingga tujuan pembelajaran yang ditentukan tidak tercapai secara maksimal. Dimana kondisi peserta didik kelompok B di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong kabupaten Majalengka masih perlu banyak dituntun dan diberi contoh yang nyata dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat mengembangkan nilai-nilai perkembangan khususnya perkembangan sosial emosional. Maka, dari beberapa kelemahan dan hambatan yang dilihat dalam mengembangkan nilai-nilai perkembangan peserta didik, peneliti menyimpulkan menggunakan Metode Bercerita dalam Mengembangkan Sosial Emosional Anak Kelompok B di di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong kabupaten Majalengka.

Metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik Taman Kanak-kanak. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di taman kanak-kanak metode bercerita dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan, memberikan keterangan, atau penjelasan tentang hal baru dalam rangka menyampaikan pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai kompetensi dasar anak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action*

Research) dimana terdapat dua siklus . dalam pelaksanaan setiap siklus Penelitian Tindakan Kelas mempunyai empat tahapan, yakni : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengamatan, dan Refleksi. Berdasarkan jenis penelitian yang peneliti gunakan, dapat ditarik kesimpulan tingkat pencapaian indikator keberhasilan adalah 80% dikatakan telah berhasil karena sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan Berkembang Sangat Baik (BSB).

Pada Siklus Ke I persentase indikator pencapaian sosial emosional anak melalui metode bercerita, peserta didik yang Belum Berkembang (BB) mengalami penurunan jumlah persentase, jumlah ini sedikit berkurang menjadi 71%, Mulai Berkembang (MB) 14%, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 10%, dan Berkembang Sangat Baik (BSB) 5%. Berdasarkan hasil persentase pada Siklus Ke I, peneliti melakukan refleksi agar pelaksanaan tindakan pada pertemuan selanjutnya akan menjadi lebih baik.

Pada siklus ke 2, mengalami peningkatan yang sangat tinggi, tidak ada peserta didik yang Belum Berkembang (BB), Mulai Berkembang (MB) 5%, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 10%, dan Berkembang Sangat Baik (BSB) mengalami jumlah peningkatan menjadi 86%. Hal ini dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai indikator keberhasilan 80%.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Bukti-bukti adanya perkembangan sosial emosional anak melalui metode bercerita di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari hasil evaluasi setiap pertemuan mulai dari Siklus I dan Siklus II.
2. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan sosial emosional anak melalui metode bercerita di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Pada siklus I yang menunjukkan Berkembang Sangat Baik (BSB) sebanyak 1 anak (5%) dan

menunjukkan perkembangan pada siklus II yang menunjukkan Berkembang Sangat Baik (BSB) sebanyak 18 anak (86%).

3. Kegiatan yang dilakukan pada siklus II dengan memperhatikan minat dan motivasi anak dengan kegiatan yang lebih menyenangkan dan bervariasi sehingga dapat mengembangkan sosial emosional anak di TK Shobarul Iman Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan di lapangan maupun secara teoritis, maka ada hal yang dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah hendaknya memfasilitasi proses belajar dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2. Metode yang digunakan dalam kegiatan perkembangan harus dapat dipahami oleh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Agus.(2016) *Apa Itu Hypnosis".(On-line)*, tersedia di:<https://aguscen.wordpress.com/apa-itu-hypnosis/>(23 September 2016).

Anas Sudijono. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Anwar Sanusi. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Deni Mahardika. (2015). *Menerapkan Hypnostudying*. Yogyakarta: Diva Press.

Djam'an Satori, Aan Komariah. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ega Rima Wati & Shinta Kusuma. (2016). *Menjadi Guru Hebat dengan Hypnoteaching*. Yogyakarta: Kata Pena.

Endang Mulyatiningsih. (2014). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Hepta Bungsu, dkk. (2015). *Pengembangan Model Pembelajaran Hypnoteaching Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar*. (JurnalInovasi Pendidikan IPA),2015.

Mansur HR. (2015). *Menciptakan Pembelajaran Efektif Melalui Hypnoteaching*. (JurnalPendidikan).

